

DOI:

Місто майбутнього: архітектурне середовище та людина (космос та логос)

*Кунденко Я. М., канд. філософ. наук, доц.,
Рекота А. О., магістр,*

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Архітектура займає невід'ємну частину життя населення міста. Вона має вплив на фізичне та психологічне здоров'я, викликаючи ряд емоцій та асоціацій. Архітектура також безпосередньо пов'язана з відчуттям людини в просторі та світовідчуттям. Дуже важливо, як виглядають вулиці, квартали, громадські будівлі та як вони спроектовані. Сприйняття архітектурного середовища досить суб'єктивне, адже ми не в змозі зрозуміти та відчутти його наочно.

Відомий психолог Пол Кідуелл у власній книзі «Психологія архітектури. Як бути щасливим в мегаполісі» дає чітке тлумачення психології архітектури та її впливу на людину. За його словами, будинки та простір між ними дають або забирають життєву енергію, впливають на сприйняття, мислення та емоції. Люди, безсумнівно, надають перевагу одним архітектурним деталям, ніж іншим, достатній кількості світла та певним будівельним матеріалам. Будь-хто краще прогуляється широкою вулицею з малоповерховою забудовою, споглядаючи природу навколо, ніж між монолітних гігантських молів.

Також будинки мають короточасний та довготривалий ефект. Одні будівлі дають поштовх до пошуку нових шляхів та експериментів, а в інших хочеться їх припинити. Треті викликають соціальну активність, а четверті – роз'єднання. Та історія демонструє, що помилки, зроблені архітекторами та містобудівниками у 1950-х та 60-х, повторюються до цього дня: зводяться такі ж непридатні, сірі, монолітні та важкі багатоповерхівки, які навіть вважаються елітним житлом, хоча мають одні й ті самі соціальні проблеми.

Відхід від традиційного стильового проектування нині з'явився причиною виникнення нестиковок психологічних потреб людини та прагнення архітектора виявити свою оригінальність.

Існує декілька аспектів впливу архітектурно-просторового середовища на людину: зв'язок архітектурного простору з людиною та спорудження з навколишнім середовищем; зв'язок спорудження з масштабом та потреби людини; естетичні та емоційні особливості формування та сприйняття архітектурно-просторового середовища; психологічні особливості архітектурних засобів та прийомів формування архітектурно-просторового середовища.

Одним із провідних аспектів впливу на емоційний стан людини є експериментальна естетика, яка розглядає загальні закономірності побудови естетичного об'єкта та особливостей формування його оцінки

людиною. Архітектор може впливати на стороннього спостерігача за допомогою таких засобів: композиція, простір, колір, звук, акустика, матеріал, світло, про що і йшлося у книзі Пола Кідуелла.

Він виділив основні потреби, аспекти та прийоми проектування житла та соціальних споруд, які матимуть позитивний вплив на емоційний стан людини.

Семантика середовища, що викликає потреби у смисловій орієнтації серед архітектурних форм та просторів. Наприклад, прості лаконічні форми з прямими або тупими кутами сприймаються людьми краще, ніж різкі та химерні. На початку XX століття з поширенням залізобетону можна було будувати будинки з великими вікнами, збільшити відстань між несучими колонами, необхідність у зміцненні внутрішніх та зовнішніх стін відпала. З'явилися кутові вікна (колони відносили від кутів). За бажанням весь будинок можна було обшити склом. Такі будинки зводили ранні модерністи. Та вже перші спостереження показали, що в таких відкритих приміщеннях рівень тривоги в рази більший, ніж в будинках, де є й глухі стіни. Також багато з тих, хто мріяв про просторі світлі кімнати, пізніше шкодували, що будинок вийшов занадто великим, відкритим і складним. Жінки рідше обирають верхні поверхи багатоповерхових будівель та панорамне скління, а чоловікам більше подобається відкритий простір. Екстраверти із задоволенням оселяться у квартирі-студії, а інтроверти краще почуваються у відгородженому просторі.

Естетичні потреби в гармонізації архітектурного середовища. Будинки, райони та громадські місця підвищують якість життя та згладжують напругу робочих буднів. Розглянемо психологічний ефект від вигадливого фасаду загалом. Йдеться про скупчення окремих елементів, помітно відмінних один від одного візуально, в обмеженому просторі. Вони можуть бути як декоративними, так і структурними: цегляна кладка як прикраса, віконниці, балкони, ковані конструкції, зв'язок покрівлі, кам'яна кладка, портики тощо. Результати дослідження Артура Стемпса з Інституту якості довкілля в Сан-Франциско свідчать, що силует і загальна структура поверхонь будівлі не такі важливі, як кількість декоративних елементів на них та деталей навколо вікон та дверей. Та як би ми не любили химерність, нам потрібна раціональна класифікація та відчуття завершеності. Якщо порядку немає, виникає здивування та незасвоєння візуальної інформації. Навіть химерним, чуттєвим формам Гауді властива раціональність у створенні незвичайних елементів. Щоб цього уникнути, незнайомі елементи краще поєднувати зі звичними, адже, спостерігаючи за хаосом, людський розум завжди прагне впорядкувати його, інакше ми постійно були б розгублені та дезорієнтовані.

Емоційно-психологічні потреби у спілкуванні та відкритті середовища, виразності просторів. Коли з'явилася можливість

створювати великі та відкриті простори, відбулася трансформація робочого простору в звиклі вже офіси з відкритим плануванням. Про її користь було досить багато аргументів, нібито вона усуває соціальну ізоляцію та стимулює до спілкування та співробітництва. Та судячи з результатів опитування, відкрите планування підтримують далеко не всі, якщо не передбачено місця для зосередженої роботи, де ніхто не відволікає. Вибір між взаємодією та особистим простором досить часто зупиняється на останньому варіанті, адже відсутність візуальних та шумових подразників важливіше, ніж змога спілкування. Результати дослідження в одному із гуртожитків показали, що відсутність можливості контролювати власний приватний простір призводить до стресу, як наслідок – перезбудження та зниження концентрації на вирішення поставлених задач. Ситуація покращується з додаванням перегородок та збільшенням їх висоти. В якості компромісу в багатьох офісах обладнують переговорні та простори коворкінгу, які в свою чергу можуть слугувати зеленими оазисами. У сучасному світі дуже багато речей вимагають уваги, що призводить до перевтоми. Навіть короткочасне перебування на природі відновлює здатність до зосередження, тому в офісах з достатньою площею рекомендують створювати зелені зони, які б могли підтримувати стан робітників.

Екологічні потреби комфорту та здорового середовища життєдіяльності також мають провідну роль в емоційному стані людей. У найпопулярніших містах світу багато зелених зон, і це зовсім не збіг. Гладка земля, розсіяні дерева, відкритість і глибина, і обов'язково водоймище. За даними Європейського центру з довкілля та охорони здоров'я, поїздка на узбережжя краще відновлює психологічну рівновагу, ніж прогулянки в лісі чи парку.

Згідно з дослідженнями, навіть пейзаж на фотографії чи картині позитивно впливає на психологічний стан. Ще один спосіб імітації природи будинку – колір стін. Учені вважають, що значення кольору обумовлено його роллю в природі. Темно-синій пов'язують із пасивністю, жовтий і червоний – активні, стимулюючі, швидше за все за асоціацією зі сходом сонця, що віщує початок дня й пов'язані з ним турботи. Сіро-зелені стіни заспокоюють, символізуючи укриття під пологом дерев. Природні зелені, теплі коричневі та сині відтінки гарні в приміщеннях для відпочинку. Загалом кольорові стіни в інтер'єрі комфортніші, ніж білі, незважаючи на нинішню моду на нейтральні відтінки.

На сьогоднішній день професія архітектора полягає не лише в розробці фасадів та планів, але й в осмисленні процесів, які протікатимуть у проектованому архітектурному просторі.

Архітектор не просто відображає філософію та спосіб життя людей, а й впливає на їх майбутній розвиток та здоров'я. Знаючи всі аспекти та нюанси, можна покращити життя людини, зробити його комфортнішим. І

в цьому, безперечно, допоможе осмислення психологічного впливу різних властивостей простору та емоційний стан людини, психології міста та самих мешканців.

Знання про вплив архітектурного середовища на людину допоможе покращити життя майбутніх мешканців, дасть їм можливість удосконалюватися в гарно спроектованому архітектурному просторі як єдності космосу та логосу, розуму та чуттєвості.